

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ISSIQQONLI VA SOVUQQONLI HAYVONLAR TO‘QIMALARI MITOXONDRIYALARINING NAFAS OLISH

Kadirova D. M.

*Namangan davlat universiteti Biologiya (Odam va hayvonlar fiziologiyasi) mutaxassisligi
magistranti*

Najimov A.U.

Namangan davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar kafedrasida dotsent v.v.b., PHD.

Annotatsiya: Ushbu maqolada hamda issiqqonli organizmlarning modda va energiya almashinuvidagi farqlar, ularni yuzaga kelish mexanizmlari yoritilgan. Jumladan, issiqqonli organizmlarning mitoxondriyasida bog‘lanmagan nafas olish to‘qima termogenezi bilan bog‘liq bo‘lishi va organizmning issiq qonli bo‘lishini ta‘minlashda ishtirok etishi mumkinligi tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: bioenergetika, termogenez, ATF, mitoxondriya, issiqqonlilar, sovuqqonlilar, energiya oqimi.

KIRISH

Ilgari hayvonlarning turli guruhlarida ajratilgan mitoxondriyaning nafas olishini o‘rganish bo‘yicha bir qator tadqiqotlar o‘tkazilgan. Mazkur tadqiqotlarga ko‘ra turli hayvon guruhlaridagi mitoxondriyalar sifat jihatidan farq qilmaydi, ammo nafas olish va fosforlanish faolligining miqdoriy o‘zgarishiga ega [1; 980-984-b]. Shu bilan birga, aytib o‘tilgan adabiyotlarda ATF sintezi bilan bir qatorda hayvonlarning turli guruhlarida mitoxondriyaning fosforillanadigan nafas olishi o‘rganilgan va boshqa nafas olish shakllari ko‘rib chiqilmaganligini aytish kerak. Biroq, keyinchalik mitoxondriyal nafas olishning yana bir - ATF sintezi bilan bog‘lanmagan shakli topildi [2; 149-b]. Nafas olishning bu shakli issiqqonlilar to‘qimalarining mitoxondriyalarida juda faol namoyon bo‘ladi va ilgari sovuqqonli hayvonlar to‘qimalarining mitoxondriyasida yetarlicha o‘rganilmagan.

TADQIQOT METODLARI

Mitoxondriyalarni ajratib olish uchun foydalanilgan moddalar tarkibi 300 mM saxaroza, 0,1% BCA (ho‘kiz qon zardobi albumini) va 10 mM tris –HCl (pH = 7,5) dan iborat. To‘qimalarni maydalash uchun asosan teflon pestikli shisha gomogenizatoridan foydalanildi. Mitoxondrial preparatlarni tayyorlash bo‘yicha barcha ishlar -3+2°C haroratda umume‘tirof etilgan usullarda bajarildi (Gaudry et al, 2018).

Olingan muskul to‘qimalarida mitoxondriyalarning fosforlangan va bog‘lanmagan nafas olishi 25°C haroratda polyarografik usulda (Gaudry et al, 2018), oqsillar esa Louri usulida aniqlandi (Lowry et al, 1955).

Polyarografik tadqiqotlarda fosforlanishli oksidlanishni aniqlash uchun quyidagi substratlardan foydalanildi (Hogeboom et all, 1946): 5 mM piruvat + 2 mM malat, 5 mM suktsinat. Bog‘lanmagan nafas olishni aniqlash uchun esa 1 mM NAD, 1 mM NADH va 250 mkg sitoxrom C.

OLINGAN NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

Issiqqonli organizmlarning mitoxondriyasida bog‘lanmagan nafas olish to‘qima termogenezi bilan bog‘liq bo‘lishi va organizmning issiq qonli bo‘lishini ta‘minlashda ishtirok etishi mumkin. Shu bilan birga, bog‘lanmagan nafas olish mitoxondriyalarni ajratish paytida ularni zararlanishining natijasi bo‘lishi mumkin, ehtimol, bu yo‘nalishdagi tadqiqotlarga to‘sqinlik qiladi. Shu sababli, issiqqonli hayvonlarda mitoxondriyaning bog‘lanmagan nafas olishlari mavjudligini ko‘rsatgan mualliflar ham ushbu nafas olish shakli mahalliy ekanligiga dalillarni keltirganlar. Ushbu nafas olishning o‘ziga xosligini aniqlash uchun bog‘lanmagan nafas olishni o‘rganish hujayra preparati - kardiomiotsitlarda o‘tkazildi [3; 8-16-b]. Bunday preparatda mitoxondriyalar turli jarayonlar natijasida zarar ko‘rmaydi. Ma‘lum bo‘lishicha, buzilmagan kardiomiotsitlar ichidagi mitoxondriyalar ham izolyatsiya qilingan mitoxondriyalar singari bog‘lanmagan nafas oladi [4; 107-113-b] va hujayra ichidagi mitoxondriyalarning fosforlanish va bog‘lanmagan nafas olish intensivligi ajratilgan mitoxondriyaning ko‘rsatkichlaridan miqdor jihatidan farq qilmaydi.

Ushbu olingan tadqiqot natijalari mitoxondriyaning o‘ziga xos xususiyati sifatida bog‘lanmagan nafas olishni o‘rganish uchun turli xil hayvonlarda mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlarni davom ettirish uchun ba‘zi asoslarni beradi. Tadqiqotlarning davomi sifatida ushbu ishda O‘zbekistonda yashovchi turli xil hayvonlarning mitoxondriyalari nafas olishini taqqoslashning ba‘zi organ namunalarini keltirilgan (1.1-jadval).

1.1-jadval Kalamushlar, ko‘l baqalari va toshbaqalar turli to‘qimalari mitoxondriyalarning suktsinat substrati ishtirokida nafas olishi va oksidlanishli fosforlanish jarayoni (n=15)

Turli to‘qima mitoxondriyalari	V ₃	V ₄	NN _{ch}	ADF/O
Kalamush to‘qima mitoxondriyalari				
Jigar	88,2±4,6	21,3±2,4	4,14	1,8±0,2
Yurak	194,2±8,7	59,7±3,5	3,25	1,6±0,1
Skelet muskullari	117,0±12,1	38,4±5,8	3,05	1,6±0,3
Cho‘l toshbaqasi to‘qima mitoxondriyalari				
Jigar	52,4± 3,1	12,4± 1,8	4,2	1,8±0,3
Yurak	64,2±4,4	16,5±1,2	3,9	1,7± 0,6
Skelet muskullari	30,2±3,2	8,4±1,6	3,6	1,7±0,1

V₂, V₃, V₄ – mitoxondriyalarning nafas tezligi - nano-gramm atom kislorod bir minutda milligramm oqsilga – (ng-at O/ min. mg oqsil)

Suksinat substrati ishtirokida kalamush jigar mitoxondriyasining nafas tezligining V₃ va V₄ holatlari yurak va skelet muskullari ko‘rsatkichlariga nisbatan past bo‘lganligi kuzatildi. Ammo jigar mitoxondriyasining nafas nazorati va ADF/O koeffitsientlari yurak va skelet muskullariga nisbatan samarali bo‘lganligi aniqlandi. Bunda jigar mitoxondriyasining nafas nazorati 4.14 ni tashkil etgan bo‘lsa ADF/O koeffitsienti 1,8±0,2 qiymatga ega bo‘ldi (1.1-jadval). Binobarin, muskul to‘qimalarining mitoxondriyasida suktsinat substratida nafasni sintez qilmaydigan fosforlanadigan va bog‘lanmagan ATF paydo bo‘ladi. Ushbu tajribalarda ishlatiladigan substrat suktsinatdir. NAD ga bog‘liq bo‘lgan substratlar odatda suktsinatdan ko‘ra ko‘proq fosforlanuvchi bog‘lanish bilan oksidlanadi. Shuning uchun, ushbu tajribalar seriyasida ular qo‘llanilmaydi.

Sovuqqonli cho'l toshbaqalari to'qimalarining mitoxondriyalarini qiyosiy o'rganish natijasida qiziqarli natijalarga erishish mumkin bo'ldi. Ushbu hayvonlar to'qimalarining mitoxondriyasida V₃ va V₄ holatlarda suksinatning oksidlanishi sekinroq davom etishi aniqlandi. Xususan, toshbaqalar jigar mitoxondriyasida, kalamushlarning jigar mitoxondriyasidan ikki baravar past. Toshbaqalar yuragining mitoxondriyasida u taxminan uch baravar pastroq, skelet muskullari mitoxondriyasida bu issiqqonli kalamushlarga qaraganda to'rt baravar past. Asosan, hayvonlar orasidagi farq issiqqonli organizmlarning mitoxondriyasida bog'lanmagan nafas olish kuchayishi tufayli ortadi.

Issiqqonli hayvon to'qimalarining mitoxondriyalari ekzogen yoki qo'shilgan NADH yoki askorbat + sitoxrom C oksidlanishida bog'lanmagan nafas olish xususiyatiga ega, bog'lanmagan yo'l bo'ylab ajratilgan mitoxondriyadagi oxirgi ikki substratning oksidlanish sabablari oldinroq bayon qilingan [5; 149-b].

Keyinchalik NADH substratida bog'lanmagan nafas olish o'rganildi, u odatda fosforillaydigan mitoxondriyaga kirmaydi va yuqori o'tkazuvchan mitoxondriyalar bilan oksidlanadi.

1.2-jadval Turli hayvonlarning jigar, yurak va skelet muskullari mitoxondriyalarida NADH va askorbatning bog'lanmagan oksidlanishi (n=15)

Turli to'qimalar	NADH	NADH+ Sitoxrom C	Askorbat+ Sitoxrom C
Kalamush to'qima mitoxondriyalari			
Jigar mitoxondriyasi	32,8±3,4	62,6±5,7	84,2±6,5
Yurak mitoxondriyasi	105,7±8,5	165,4±9,4	204,2±12,8
Skelet muskullari mitoxondriyasi	52.6± 3,2	85.8±5,4	115.7±7,5
Cho'l toshbaqasi to'qima mitoxondriyalari			
Jigar mitoxondriyasi	4,41±0,6	6,41±0,9	13,31±1.6
Yurak mitoxondriyasi	9,2±1,2	19,6±1,6	42,6±3,5
Skelet muskullari mitoxondriyasi	6,4±0,8	11,3±1,1	18,6±1.6

Sitoxrom C qo'shilishi NADH oksidlanishini kuchaytiradi (1.2-jadval), bu nafas olish zanjirining bog'lanmagan sitoxrom oksidaza fermentining ishlashini ko'rsatadi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki (1.2-jadval) qo'shilgan NADH issiqqonli kalamushlarning turli to'qimalarining mitoxondriyalarida intensiv ravishda oksidlanadi. Jigar mitoxondriyalarida NADH oksidlanishining modifikatsiyalangan nafas olish zanjiri bo'ylab sitoxrom B₅ bilan oksidlanishi ma'lum bo'lgan [6; 27-51-b]. Ammo bizning tadqiqotlarimiz NADH ning asosiy nafas olish zanjiri bo'ylab boshqa to'qimalarning mitoxondriyalarida faol oksidlanishini ko'rsatadi, chunki u qisman rotenon bilan bloklanadi.

Tadqiqotlarda sovuqqonli hayvonlar (toshbaqalar) to'qimalarining mitoxondriyasidan ham foydalanilgan. Ularda bog'lanmagan oksidlanish juda zaifdir. Toshbaqalarda issiqqonli kalamushlarga qaraganda taxminan 8 baravar kam hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra, toshbaqalarda NADH+sitoxrom C dan foydalanilganda bog'lanmagan nafas olish faolligi esa 8 baravar pastroq.

Bog'lanmagan funksiyani bajaradigan navbatdagi ferment - bu substrat askorbat + sitoxrom C bilan o'rganilgan sitoxromoksidaza bo'lib, u ko'l baqalarida taxminan 5 baravar, cho'l toshbaqalarida issiqqonli kalamushlarga qaraganda 8 baravar past. Shunday qilib, sovuqqonli hayvonlar to'qimalarining mitoxondriyalarida bog'lanmagan nafas olish fermentlari issiq qonli hayvonlarga

qaraganda 5-8 baravar past bo'лади. Bu farq yetarlicha katta va katta energiya sarflaydigan jarayonni amalga oshirishi mumkin.

Olingan ma'lumotlar sovuqqonli hayvon turlarida metabolizmning pastligi haqidagi adabiyot ma'lumotlariga mos keladi. Unga ko'ra, bu organizmlar guruhlarida orasidagi farq 5-10 baravarga teng. Shuningdek, ular o'rtasidagi katta farqni ko'rsatadi. Masalan, bizning ma'lumotimizga ko'ra, laboratoriya kalamushlarini toshbaqalar bilan taqqoslasak, farqlar 15 martadan ko'proq oshadi. Ehtimol, cho'l toshbaqalarida bunday katta farq ularning hayotining ekologik xususiyatlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Biroq, ko'l baqalarining almashinuvi kalamushlardan taxminan 8 marta farq qiladi, bu mavjud adabiyotga mos keladi.

Xulosa

Tajribalarning ko'rsatishicha, sovuqqonli hayvonlarda energiyadan foydalanish samaradorligi (FIK) issiqqonli hayvonlarga qaraganda 2-4 baravar yuqori hisoblanadi. Binobarin, ularning past metabolizmi ma'lum fiziologik ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Xususan, sovuqqonli hayvonlarda metabolizmning pastligi issiqlik ishlab chiqarish bilan bog'liq emas. Boshqa tomondan, issiqqonli hayvonlarda metabolizmning yuqori darajasi issiqlik hosil bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun aytishimiz mumkinki, mitoxondriyaning bog'lanmagan nafas olishi issiqlik ishlab chiqarish bilan bevosita bog'liq va organizmning issiqqonli bo'lishini ta'minlash uchun katta energiya talab qiladigan fiziologik funksiyani bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмеров Р.Н. Алламуратов Ш.И. Теплокровность организма и ее энергетические механизмы.// Т.: Национальный Университет. – 1994.- С.149
2. Akmerov R.N., Niyazmetov B.A., Mirzakulov S.O., et all. Coupled and uncoupled respiration in rat cardiocytes and mitochondria. // European J. Biomed. and Pharm. Scien. – 2016. – V.3, №12. – P.8-16
3. Akhmerov R.N., Niyazmetov B.A. On Novel Features of the Proton Leak and Possibility of Uncoupling Population of Mitochondria in Brown Adipose Tissue // Amer. J. Biochem. and Biotech. – 2018. –V.8, №6. – P.107-113
4. Ахмеров Р.Н. Алламуратов Ш.И. Теплокровность организма и ее энергетические механизмы.// Т.: Национальный Университет. – 1994.- С.149
5. Агуреев А.П., Мохова Е.М. Окисление НАДН в митохондриях животных. Реакция живых систем и состояние энергетического обмена. – Пушино: – 1979. – С. 27-51.
6. Mersmann H.J., Cordes E.S. In vitro metabolism by turtle heart mitochondria // Amer. J. Physiol. – 1964. – V. 206, №5. – P.980-984
7. Najimov A.U. Gomoyoterm va poykiloterm hayvonlarning to'qima hujayralari bioenergetikasi, funksional faolligi va ularga flavonoid birikmalarning ta'siri: b.f.f.d. PhD dissert. – Namangan, 2023. – B.12.
8. Usmonjonovich, N. A., & Rakhimjanovich, A. G. (2022). EFFECT OF GENISTEIN AND OROBOL ISOFLAVONES ON FE2+/ASCORBATE INDUCED LIPID PEROXIDATION IN LIVER AND HEART MITOCHONDRIA OF RATS AND CENTRAL ASIAN STEPPE TURTLES. *Open Access Repository*, 8(7), 79-85.

9. Нажимов, А. У., Мирзаолимов, Э. И., Ниязметов, Б. А., Ахмеров, Р. Н., Абдуллаев, Г. Р., & Абдугаффарович, М. А. МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ПРИ ГИБЕРНАЦИИ СУРКОВ И ХОЛОДОВОМ ОЦЕПЕНИИ ПУСТЫННЫХ ЧЕРЕПАХ. *UzACADEMIA*, 210.